

АктUARна підготовка бухгалтера–аудитора як складова його високого професіоналізму

Предметом дослідження є актуарна підготовка бухгалтера–аудитора як складова його високого професіоналізму.

Метою дослідження є дослідження необхідності розроблення нового розділу інформаційних цифрових технологій та комп'ютерної графіки, 5D–парадигми актуарного бухгалтерського обліку, підготовки працівників облікового апарату нового покоління (бухгалтер + актуарій).

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті з'ясована необхідність актуарних розрахунків, котрі обґрунтовують довгострокові фінансові взаємовідносини між їх учасниками, а також, з оцінки ризиків, фінансової аналітики та консультацій у сфері страхування, інвестицій та іншій підприємницькій діяльності. Наведені критерії актуаріїв. Визначені компетенції аудиту, які лежать в основі актуарія. Окреслені завдання актуарного обліку.

Висновки. Сучасна актуарна стадія розвитку облікового вчення потребує нових інноваційних підходів до її п'ятивимірної просторової інтерпретації на вітчизняних підприємствах. Постає необхідність для підготовки таких бухгалтерів та аудиторів, які б, крім ґрунтовних знань із бухгалтерського обліку, аудиту володіли б методичним інструментарієм актуарних розрахунків та методикою актуарного обліку і аудиту. Підприємства Нововолинська зацікавлені в таких спеціалістах, а Нововолинський навчально–науковий інститут Західноукраїнського національного університету готовий здійснювати таку підготовку. Це вимагає перезавантаження навчального процесу. Актуарії можуть побудувати обліково–аналітичну модель оптимального рівня складності, а це дозволить підприємцю уникнути значних збитків. Акції, облігації, опціони, свопи, варанти, форварди, ф'ючерси, валютні курси, фінансові індекси – типові інвестиційні інструменти повсякденного аналізу актуарія. Аналіз цінової динаміки, прогнозування, формування портфелю згідно обраних критеріїв «прибутковість–ризиковість», управління ризиками, побудова оптимальної стратегії інвестування – атрибути професійної діяльності актуарія. У перспективі ми бачимо розвиток актуарної професії, відповідно до міжнародного досвіду та стандартів, оскільки актуарна професія – класична та сучасна.

Ключові слова: актуарій, бухгалтер–аудитор, професіоналізм, підприємства, інформація, інновації, ризики, фахівці, актуарний бухгалтерський облік, ефективність.

Actuarial training of an accountant–auditor as a component of his high professionalism

The subject of the study is the actuarial training of an accountant–auditor as a component of his high professionalism.

The purpose of the study is to study the need to develop a new section of information digital technologies and computer graphics, the 5D–paradigm of actuarial accounting, training of employees of the new generation accounting apparatus (accountant + actuary).

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article clarifies the need for actuarial calculations that justify long–term financial relationships between their participants, as well as risk assessment, financial analytics

and consultations in the field of insurance, investments and other business activities. The criteria of actuaries are given. Audit competences, which are the basis of the actuary, are defined. Tasks of actuarial accounting are outlined.

Conclusions. *The modern actuarial stage of the development of accounting education requires new innovative approaches to its five-dimensional spatial interpretation at domestic enterprises. It became necessary to train such accountants and auditors who, in addition to thorough knowledge of accounting and auditing, would have a methodical toolkit of actuarial calculations and the methodology of actuarial accounting and auditing. Novovolynsk enterprises are interested in such specialists, and the Novovolynsk Academic Institute of the West Ukrainian National University is ready to provide such training. This requires restarting the learning process. Actuaries can build an accounting and analytical model of the optimal level of complexity, and this will allow the entrepreneur to avoid significant losses. Shares, bonds, options, swaps, warrants, forwards, futures, exchange rates, financial indices are typical investment tools of an actuary's daily analysis. Analysis of price dynamics, forecasting, formation of a portfolio according to selected «profitability-riskiness» criteria, risk management, construction of an optimal investment strategy are attributes of the actuary's professional activity. In the future, we see the development of the actuarial profession, in accordance with international experience and standards, since the actuarial profession is classic and modern.*

Keywords: *actuary, accountant-auditor, professionalism, enterprises, information, innovations, risks, specialists, actuarial accounting, efficiency.*

Постановка проблеми. В умовах новоукраїнських перетворень на взірець світових та вітчизняних інноваційних ринків капіталу, традиційна система бухгалтерського обліку потребує переосмислення. Вітчизняний ринок праці повинен бути забезпечений бухгалтерами майбутнього покоління. Бухгалтер повинен приймати раціональні та ефективні управлінські рішення щодо розподілу та використання фінансових, грошових та матеріальних ресурсів суб'єкта господарювання. Він повинен володіти знаннями та здібностями актуарія у такій важливій підсистемі бухгалтерського обліку, як актуарний облік. Подоланню проблем господарювання вітчизняних підприємств повинні забезпечити фахівці, які, крім знань із бухгалтерського обліку, володіють навиками актуаріїв та досконало знають методику актуарного обліку і аудиту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вивчення теорії бухгалтерського обліку та його управлінського напрямку зробили значний внесок багато вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед вітчизняних авторів слід відзначити: А.М. Герасимовича, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Г. Линника, П.П. Німчинова, а також зарубіжних вчених М.Ф. ван Бреда, А. Ейліфсена, Д. Колдуела, Б. Нідлза, Д. Нортон, Т. Янга та інших. Проте питання актуарної підготовки бухгалтера-аудитора як складової його високого професіоналізму вивчались недостатньо і тому вони потребують подальшого дослідження.

Мета статті – дослідження необхідності розроблення нового розділу інформаційних цифрових технологій та комп'ютерної графіки, 5D-парадигми актуарного бухгалтерського обліку, підготовки працівників облікового апарату нового покоління (бухгалтер + актуарій).

Виклад основного матеріалу. В умовах глобальної цифровізації всіх сторін життя українського соціуму та утвердження країни на міжнародному рівні, надзвичайно гостро постає проблема професіоналізму в усіх сферах життя й, особливо, у сфері аудиторського контролю. За своєю внутрішньою природою аудит є інституалізовано оформленою технологією верифікації та оцінки різних показників бухгалтерської (фінансової) звітності. Традиційні методи перевірки не дають змоги вчасно одержувати результати аудиту або визначити, де виникло слабе місце та як бізнес може підвищити ефективність своєї діяльності. Тому аудиторам необхідно розглянути можливості використання сучасних технологій для забезпечення високої якості та своєчасності проведення аудиту для підвищення його ефективності. Ускладнення економічного життя говорить про необхідність в актуарних розрахунках, котрі обґрунтовують довгострокові фінансові взаємовідносини між їх учасниками, а також, з оцінки ризиків, фінансової аналітики та консультацій у сфері страхування, інвестицій та іншої підприємницької діяльності. Актуарій потрібний не тільки у страхових компаніях, пенсійних фондах,

але їх потребує державний сектор; фінансова та банківська діяльність, консалтинг, фондові біржі, відділи ризик-менеджменту у будь-яких фінансових компаніях, аудиторські компанії, відділи аудиту страхового сектору; освіта тощо.

Бажання мати облікову інформацію не лише про минулий, теперішній, але й про майбутній стан комерційних організацій стає необхідним. Керівникам комерційних підприємств і організацій, а також банкам, холдинговим компаніям та приватним бізнес-структурам, це потрібно для розробки і коригування стратегії і тактики управління ними з максимальною ефективністю, а інвесторам – для того, щоб знизити інвестиційний ризик.

Отже, виникає потреба в ефективній підготовці нового типу спеціалістів з розвинутим економічним і творчим мисленням, здатних діяти демократичними методами, реагувати адекватно на критику, об'єктивно оцінювати себе та інших. Проведений аналіз-опитування випускників НННІЕМ ЗУНУ останніх трьох років показав, що успішно проводиться підготовка саме таких фахівців. Керівництво, де працюють наші випускники, характеризують їх критеріями актуаріїв: високорозвиненою гнучкістю мислення, креативністю, націленістю на досягнення результату підприємства чи організації, здатністю ефективно працювати в команді, готовністю приймати правильні рішення у швидкозмінних ситуаціях, вмінням доступно та переконливо презентувати результати проведеної роботи.

Більшість з навчальних дисциплін робочого плану для ОКР «Бухгалтерський облік і оподаткування» містять актуарні основи.

Стало очевидним, що якість університетського навчання, по-перше, має бути посилена інструментарієм і змістом актуарного обліку і контролю, що суттєво покращить академічну кваліфікацію, якість теоретичних і практичних складових підготовки; по-друге, повинні бути досягнуті професійна самоорганізація, відчуття структури і технологічності професійної діяльності у тому числі і забезпечення фінансового захисту об'єкту контролю, професійне гарантування його прав, відповідної винагороди; по-третє, обов'язково повинні бути реалізовані принципи актуарного обліку і аудиту – незалежності, відповідальності, особистої презентативності, вміння коментувати прийняті рішення в засобах масової інформації, конфіденційності, толерантності поведінки в кон-

фліктах інтересів, компетентність, дисциплінованість, правочинність.

Сьогодні ефективність аудитора визначається не швидкістю оперування величезними масивами інформації, а здатністю критично мислити, застосовувати інноваційні ідеї та вчасно виявляти потенційні ризики для компанії, пропонувати ефективні шляхи подолання криз. Сьогодні процес аудиту стає автоматизованим. Алгоритми машинного навчання активно застосовуються для перевірки документів у міжнародних аудиторських і консалтингових компаніях, скорочуючи час на обробку інформації, використовуються інструменти big data, машинного навчання (machine learning) та аналітики.

Сучасні технології кидають виклик традиційним методам роботи. Новий тип працівників, які працюють у командах і несуть персональну відповідальність за свою роботу, потребує нових способів мотивації. Сьогодні бути в тренді й відповідати вимогам сучасних користувачів послуг – основна заповідь сталого розвитку бізнесу. У дослідженнях, опублікованих сайтом «Career Cast» з пошуку роботи, класифіковано актуарія як роботу № 1 у Сполучених Штатах Америки [2]. У дослідженні були використані п'ять визначальних критеріїв для класифікування професії бухгалтера-аудитора-актуарія: оточення, доходи, перспективи роботи, фізичні навантаження і стрес.

Встановлено, що компетенціями аудиту, які лежать в основі актуарія є: професійна універсальність: бути фахівцем з обраної галузі, гнучким у спілкуванні з колегами та клієнтами, творчо мислити; вміння здійснювати пошук та аналіз інформації, гнучкість і рішучість у прийнятті рішень; крос-функціональність і готовність опановувати компетенції із суміжних галузей; уміння збирати й аналізувати великі обсяги даних та керувати робочим процесом – time-менеджмент; системне та логічне мислення і здатність до саморозвитку й самонавчання відповідно до технологічних та освітніх трендів; готовність до співпраці (віддалена робота, закордонні відрядження, обмін досвідом із партнерами тощо).

Слід відзначити, що практично всі вищезгадані компетенції реалізуються вже сьогодні в навчальному процесі. Насамперед, ми опрацювали і привели у відповідність до вимог підготовки аудитора нового зразка навчальну дисципліну «Бухгалтерський облік і оподаткування». В даний

час багато вчених у світі почали використовувати слово «актуарний» в теорії бухгалтерського обліку для позначення типу обліку або стадії розвитку обліку. На їх думку, актуарний бухгалтерський облік – це облік, головною метою якого вважається, оцінка створюваної економічної вартості і майбутніх грошових потоків. Він має свої власні цілі і завдання, основні групи користувачів, принципи обліку, балансові рівняння, систему актуарної фінансової звітності, систему економічного аналізу цієї звітності, а також специфічні моделі оцінки вартості суб'єкта господарювання. Актуарний облік формує важливий вектор розвитку теорії та методології традиційного бухгалтерського обліку та дозволяє привести традиційні системи обліково-аналітичного забезпечення управління у відповідність з новими вимогами сучасної освіти і економіки.

У актуарному бухгалтерському обліку можуть і будуть вирішуватися такі завдання: формування фінансової інформації про комерційну діяльність та вкладення ресурсів, корисну при прийнятті рішень про інвестування, кредитування, прогнозування величини, термінів і ймовірності їх майбутніх грошових потоків, а також інформацію фінансового обліку корисну для оцінки фінансового ризику, пов'язаного зі структурою фінансування та категоріями операційної і фінансової діяльності, а також про економічні ресурси організації, вимоги на ці ресурси з боку власників, постачальників та інших кредиторів, про зміни ресурсів і вимог на них та інші подібні рішення. Ці завдання актуарного обліку відповідають завданням МСФЗ та сучасній теорії корпоративних фінансів і оцінки вартості. Бухгалтер повинен приймати раціональні та ефективні управлінські рішення щодо розподілу та використання господарських ресурсів на підприємстві.

Для цього стане необхідним інтерпретувати традиційний бухгалтерський облік та фінансову звітність у трьохвимірному форматі. Така методика викладання бухгалтерського обліку з нетривіальним підходом до вивчення облікового вчення у найбільш стислі терміни може бути названа «Фінансова звітність у 3D».

Крім бухгалтерського обліку ми розглянули й інші дисципліни, зокрема: фінансовий аналіз, фінансову математичну статистику, фінансову економіку, основи страхування, статистичні методи у ринковому середовищі, фінансовий аналіз.

Англійська мова і комп'ютерна обробка даних (цифровий аудит) й аналітика лежать в основі підготовки нового типу фахівців з обліку і аудиту потрібних Україні і затребуваних в Європі. Аудит, що ґрунтується на цифрових технологіях, використовує цифрові канали від початку до кінця всіх процесів. У його основі лежать три рішення: автоматизація, аналітика й цифровий клієнтський досвід. Базою успіху цифрового аудиту є технологічна платформа.

Висновки

Сучасна актуарна стадія розвитку облікового вчення потребує нових інноваційних підходів до її п'ятивимірної просторової інтерпретації на вітчизняних підприємствах. Постала необхідність для підготовки таких бухгалтерів та аудиторів, які б, крім ґрунтовних знань із бухгалтерського обліку, аудиту володіли б методичним інструментарієм актуарних розрахунків та методикою актуарного обліку і аудиту. Підприємства Нововолинська зацікавлені в таких спеціалістах, а Нововолинський навчально-науковий інститут Західноукраїнського національного університету готовий здійснювати таку підготовку. Це вимагає перезавантаження навчального процесу. Актуарії можуть побудувати обліково-аналітичну модель оптимального рівня складності, а це дозволить підприємцю уникнути значних збитків. Акції, облигації, опціони, свопи, варанти, форварди, ф'ючерси, валютні курси, фінансові індекси – типові інвестиційні інструменти повсякденного аналізу актуарія. Аналіз цінової динаміки, прогнозування, формування портфелю згідно обраних критеріїв «прибутковість-ризиковість», управління ризиками, побудова оптимальної стратегії інвестування – атрибути професійної діяльності актуарія. У перспективі ми бачимо розвиток актуарної професії, відповідно до міжнародного досвіду та стандартів, оскільки актуарна професія – класична та сучасна.

Список використаних джерел

1. Exposure Draft. Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-Useful Financial Reporting Information. Financial Accounting Standards Board, 2018.
2. Hickman J. History of Actuarial Profession. In Encyclopedia of Actuarial Science. John Wiley & Sons Ltd, 2021.

3. Ogborn M. E. The Professional Name of Actuary. Journal of the Institute of Actuaries. 1956. Vol. 82. Pp. 233–246.

4. Penman S. H. Financial Statement Analysis and Security Valuation. 3rd ed. New York: McGraw – Hill / Irwin, 2022.

5. Porter T. M. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press, +1995.

6. Risar Y. Conceptual Framework for Financial Reporting: Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision – useful. Financial Reporting Information. Financial Accounting Standards Board, 2020.

7. The Deed of Settlement of the Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships, as the same is in rolled in His Majesty's Court of King's Bench at Westminster, in the year 1765. London: Printed by Richard Taylor, Red Lion Court, Fleet Street, 1 833.

8. Young T. E. Presidential address: The origin and development of scientific and professional societies, with their bearing up on the Institute of Actuaries and its associated profession. Journal of the Institute of Actuaries. 1897. Vol. 33. Pp. 453–485.

9. Eilifsen A., Knechel R., Wallage, P. Application of the business risk audit model: A field study. Accounting Horizons. 2001. Vol. 15(3). Pp. 193–207.

10. Humphrey C., Loft A., Woods M. The global audit profession and the international financial architecture: Understanding regulatory relationships at a time of financial crisis. Accounting, Organizations & Society. 2019. Vol. 31(6/7). Pp. 810–825.

11. Kopetz H. Internet of things. In Real-Time Systems. New York, NY: Springer, 2019. Pp. 307–323.

References

1. Exposure Draft. Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision – Useful Financial Reporting Information (2018). Financial Accounting Standards Board.

2. Hickman, J. (2021). History of Actuarial Profession. In Encyclopedia of Actuarial Science. John Wiley & Sons Ltd.

3. Ogborn, M. E. (1956). The Professional Name of Actuary. Journal of the Institute of Actuaries. Vol. 82. Pp. 233–246.

4. Penman, S. H. (2022). Financial Statement Analysis and Security Valuation. 3rd ed. New York: McGraw – Hill / Irwin.

5. Porter, T. M. (+1995). Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press.

6. Risar, Y. (2020). Conceptual Framework for Financial Reporting: Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision – useful. Financial Reporting Information. Financial Accounting Standards Board, 2020.

7. The Deed of Settlement of the Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships, as the same is in rolled in His Majesty's Court of King's Bench at Westminster, in the year 1765 (1833). London: Printed by Richard Taylor, Red Lion Court, Fleet Street.

8. Young, T. E. (1897). Presidential address: The origin and development of scientific and professional societies, with their bearing up on the Institute of Actuaries and its associated profession. Journal of the Institute of Actuaries. Vol. 33. Pp. 453–485.

9. Eilifsen, A., Knechel, R., Wallage, P. (2001). Application of the business risk audit model: A field study. Accounting Horizons. Vol. 15(3). Pp. 193–207.

10. Humphrey, C., Loft, A., Woods, M. (2019). The global audit profession and the international financial architecture: Understanding regulatory relationships at a time of financial crisis. Accounting, Organizations & Society. Vol. 31(6/7). Pp. 810–825.

11. Kopetz, H. (2019). Internet of things. In Real-Time Systems. New York, NY: Springer, Pp. 307–323.

Дані про автора

Чорний Роман Степанович,

д.е.н., професор, директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету

e-mail: chornuyroman@icloud.com

Чорна Неля Петрівна,

д.е.н., професор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету

e-mail: chornuyroman@icloud.com

Мех Ярослав Васильович,

к.е.н., професор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету

e-mail: chornuyroman@icloud.com

Data about the authors

Roman Chornyj,

Dr.Sci. of Economics, Professor, Director of the Novovolynsk Academic Institute of Economics and Management of the West Ukrainian National University

e-mail: chornuyroman@icloud.com

Nelya Chorna,

Dr.Sci. of Economics, Professor of the Novovolynsk Academic Institute of Economics and Management of the West Ukrainian National University
e-mail: chornuyroman@icloud.com

Yaroslav Mekh,

Ph.D. of Economics, Professor of the Novovolynsk Academic Institute of Economics and Management of the West Ukrainian National University
e-mail: chornuyroman@icloud.com

УДК 658.14/.17:334.78]:005.334

ОСТРОВСЬКА О. А.
ЮРКЕВИЧ О. М.

Емпірика діагностики кризового стану в корпоративних фінансах: нові підходи

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах військового стану, соціально-економічної й політичної нестабільності, стрімкого зростання кількості збиткових, та таких, що перебувають на межі банкрутства, підприємств, актуалізуються дослідження діагностики кризового стану суб'єктів підприємництва.

Предметом дослідження є методичні підходи до діагностики кризового стану суб'єктів підприємництва.

Метою дослідження є обґрунтування авторського розуміння змісту й особливостей здійснення аналітичних процедур у межах сучасної діагностики кризового стану господарюючих суб'єктів, а також авторських підходів до викладання у вищій школі дисциплін, покликаних формувати у здобувачів вищої освіти фахові компетентності сучасного фінансового аналітика.

Методи дослідження. Застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: спостереження, опису, аналізу, синтезу, порівняння й узагальнення даних.

Результати дослідження. Охарактеризовано основні аналітичні процедури діагностики кризового стану господарюючих суб'єктів, надано рекомендації щодо полегшення сприйняття алгоритму розрахунку фінансових показників здобувачами вищої освіти, запропоновано адаптовані до сучасних вітчизняних умов нормативні значення показників ліквідності та платоспроможності, виокремлено недоліки традиційних методик діагностики кризового стану підприємств, обґрунтована доцільність застосування багатофакторних моделей дискримінантного аналізу у фінансовій діагностиці, доведено важливість застосування інструментарію бюджетування у запобіганні кризовому стану підприємства.

Галузь дослідження. Емпіричні корпоративні фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, антикризове фінансове управління.

Висновки. Доведено доцільність використання інструментарію бюджетування для попередження кризового стану на підприємствах, а також застосування на період ускладнених війною умов ведення діяльності більш «лояльних» нормативів показників ліквідності активів та платоспроможності підприємств. Запропоновано необхідність зміни тлумачення показника Z, що перебуває в зоні Класу З, із «нижче середнього» на «середній» в Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту.

Ключові слова: емпірика, корпоративні фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, фінансова діагностика, кризовий стан, антикризове фінансове управління, бюджетування.

OSTROVSKA O. A.
YURKEVYCH O. M.

Empirics of crisis diagnostics in corporate finance: new approaches

Relevance of the research topic. In today's conditions of martial law, socio-economic and political instability, rapid growth in the number of unprofitable enterprises and those on the verge of bankruptcy, research on diagnosing the crisis state of business entities is becoming relevant.